

Revisão

Doença renal crônica em tratamento conservador ou dialítico: efeito da ingestão proteica relacionada com a progressão da doença e os respectivos desfechos

Ana Clara Lacerda Cervantes De Carvalho¹, Anderson Liberato De Souza¹, Shaiane Caetano Chagas², Tatiane Pontes Silva³, Gabriela Ferreira Araújo Do Nascimento⁴, Camila Lima Chagas⁴, Bruno Soares De Sousa⁴

1 – Faculdade de Ciências Médicas (FCM)/Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade de Pernambuco (UPE). Recife/PE, Brasil.

2 – Universidade Federal de Sergipe (UFS). São Cristóvão/SE, Brasil.

3 – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife-PE, Brasil.

4 – Instituto de Medicina Integral prof. Fernando Figueira (IMIP). Recife-PE, Brasil.

Correspondência: lacerdaana00@gmail.com

Recebido: 20 de maio de 2024 | Aceito: 20 de agosto de 2024 | Publicado: 26 de outubro de 2024

Introdução: A alimentação com alto teor proteico gera uma produção exagerada de ureia, sendo tóxica para o organismo decorrente do acúmulo em excesso e a falha na filtração, ocasionando possivelmente a progressão da doença renal crônica (DRC). O objetivo do estudo é abordar o efeito da ingestão proteica na progressão da doença renal crônica de pacientes em tratamento conservador ou dialítico. **Materiais e métodos:** Tratou-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório para associar o efeito da ingestão proteica relacionada com a progressão da doença e os respectivos desfechos de pacientes renais crônicos a partir de estudos observacionais e experimentais. Os critérios de inclusão adotados foram artigos primários com ano de publicação a partir de 2010 com pacientes adultos (acima de 18 anos) e idosos em tratamento conservador ou dialítico, com abordagem quantitativa, publicados em português, inglês e espanhol. **Resultados e discussões:** Na associação e análise dos artigos, pode-se observar que a ingestão de proteínas deve ser controlada e monitorada, pois associa-se, conforme dados apresentados nas pesquisas, que o excesso da ingestão de proteínas está correlacionado com a progressão da DRC, enquanto a redução significativa da ingestão de energia e proteínas está relacionada a diminuição da progressão da doença e da redução dos níveis de ureia e creatinina. **Considerações finais:** Verifica-se a importância de um acompanhamento e vigilância nutricional constante, conforme a intervenção nutricional e o tratamento utilizado para identificar os benefícios relatados na literatura científica e, ajustando de acordo com os parâmetros clínicos, nutricionais e medicamentosos que os pacientes de DRC apresentam.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Diálise Renal. Dietoterapia. Proteínas na dieta.

Review

Chronic kidney disease under conservative or dialytic treatment: effect of protein intake related to disease progression and respective outcomes

Introduction: A diet with a high protein content generates an exaggerated production of urea, which is toxic to the body due to excess accumulation and failure in filtration, possibly causing the progression of chronic kidney disease (CKD). The objective of the study is to address the effect of protein intake on the progression of chronic kidney disease in patients undergoing conservative or dialysis treatment. **Materials and methods:** This was a descriptive and exploratory study to associate the effect of protein intake related to the progression of the disease and the respective outcomes of chronic kidney disease patients based on observational and experimental studies. The inclusion criteria adopted were primary articles published in 2010 with adult patients (over 18 years old) and elderly patients undergoing conservative or dialysis treatment, with a quantitative approach, published in Portuguese, English and Spanish. **Results and discussions:** In the association

and analysis of the articles, it can be observed that protein intake must be controlled and monitored, as it is associated, according to data presented in research, that excess protein intake is correlated with the progression of CKD, while a significant reduction in energy and protein intake is related to a decrease in disease progression and a reduction in urea and creatinine levels. **Final considerations:** The importance of constant nutritional monitoring and surveillance is verified, according to the nutritional intervention and treatment used to identify the benefits reported in the scientific literature and, adjusting according to the clinical, nutritional and medication parameters that CKD patients present.

Keywords: Chronic Renal Insufficiency. Renal Dialysis. Diet therapy. Dietary Protein.

INTRODUÇÃO

Dentre os macronutrientes essenciais da alimentação cotidiana, a ingestão de proteínas é um dos principais nutrientes associados com o crescimento e desenvolvimento adequado. Proteínas são macromoléculas formadas pela união de aminoácidos e ligamentos pépticos, responsáveis por desenvolver e renovar células, músculos e tecidos, visando, assim, preservar a homeostasia e o funcionamento dos órgãos [1,2].

Entretanto o consumo desbalanceado e excessivo desse nutriente ocasiona a formação do produto (ureia), o qual em grande quantidade compromete o funcionamento dos rins, órgão responsável pela filtração do sangue e eliminação da água e das toxinas urêmicas em excesso. A ingestão em excesso de proteínas associada a fatores de risco, como hipertensão, tabagismo, doenças metabólicas, desidratação, processo fisiológico de envelhecimento, presença de doença do aparelho circulatório (doença coronariana e insuficiência cardíaca), histórico de doença renal crônica na família e uso de agentes nefrotóxicos (medicações), causa uma “sobrecarga” renal. [1,3,4].

Esses fatores de risco e a ingestão alimentar proteica inadequada aumentam a taxa de filtração glomerular (TFG), acelerando o progresso de doenças renais, e a longo prazo, a doença crônica renal (DCR) que consiste na redução da capacidade

renal de filtração, por no mínimo três meses. A DCR é classificada em cinco estágios, conforme a perda progressiva da função renal, da TFG e da excreção excessiva de ureia, que contribui para formação de cristais de ácido úrico (cálculos renais) [1,3].

Assim, uma dieta baseada com elevado consumo proteico pode gerar uma produção exagerada de ureia, que se acumula no organismo e ocorre falha na filtração, ocasionando possivelmente a progressão da DRC, sendo uma condição em que ocorre a lesão renal ou a TFG inferior a 60 mL/min/1,73m³. Além de ser considerada um problema de saúde pública, a DCR apresenta altas taxas de incidência e prevalência com prognósticos reservados e elevados custos, principalmente por se tratar de uma doença assintomática nos estágios iniciais [5,6].

A progressão da insuficiência renal é caracterizada pela proteinúria e comprometimento das estruturas tubulares, sendo necessário uma diminuição espontânea na ingestão de proteína, especialmente com níveis de clearance de creatinina abaixo de 25 mL/min, implicando numa piora dos índices nutricionais desses pacientes. Essa progressão da classificação da função renal para o estágio 5 (insuficiência renal: <15 mL/min/1,73m³), desponta para as seguintes opções terapêuticas: diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal),

transplante e tratamento das complicações e sintomas clínicos [5,7].

Dentre as terapêuticas, a hemodiálise é um processo utilizado para pacientes com doença aguda ou em fase terminal que necessitam de tratamento permanente, objetivando sobrevivência, controle de sintomas urêmicos e previne complicações, porém não revertem os parâmetros da doença renal e não aborda as perdas das atividades endócrinas do rim [8,9].

Enquanto o transplante renal constitui-se de um procedimento cirúrgico com o intuito de substituir um rim insuficiente por um rim saudável, capaz de realizar todas as suas tarefas endócrinas e metabólicas, sem depender das sessões de hemodiálise, porém não inviabiliza de alguma necessidade futura de hemodiálise, dependendo da necessidade de cada pessoa, das condições de saúde, e adaptações as terapêuticas dietoterápicas e medicamentosas [8,10].

Esses pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico ou por consequência do transplante tendem a apresentar diversas complicações e disfunções nutricionais, como anorexia, uremia, distúrbios gastrintestinais e alterações metabólicas, influenciando diretamente no estado nutricional, além de desenvolver osteodistrofia renal, calcificações vasculares e outras complicações metabólicas [9,11].

Ocasionalmente, principalmente a desnutrição energético-proteica, sendo uma das consequências do consumo alimentar inadequado nos pacientes renais em tratamento conservador, dialítico ou pós-transplante renal. Por estes e os demais fatores, é essencial uma dieta adequada com qualidade e quantidade para garantir todas as necessidades de macro e de micronutrientes [11,12].

Dessa forma, o objetivo do estudo consiste em abordar o efeito da ingestão proteica na progressão da doença renal crônica de pacientes em tratamento conservador, dialítico ou em fase de transplante renal tardio, avaliando os teores proteicos das dietas adotadas e a relação com a progressão da doença renal e o desfecho clínico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório com o intuito de avaliar a evidência científica atualizada que estuda a associação do efeito da ingestão proteica relacionada com a progressão da doença e os respectivos desfechos de pacientes renais crônicos a partir de estudos observacionais e experimentais.

A pergunta de investigação da temática do estudo consiste em indivíduos com DRC, analisando o teor quantitativo e qualitativo de proteínas da dieta e o comprometimento da função renal foi realizada conforme o enquadramento PICO (acrônimo para população, intervenção, comparação e desfecho): População: Indivíduos com DRC; Intervenção: Dietas com distintos teores qualitativos e quantitativos de proteínas em pacientes renais em tratamento conservador ou dialítico; Comparação: Análise da composição das dietas com ênfase na composição proteica e sua respectiva relação com o desfecho clínicos dos pacientes DRC; Outcome (desfecho): Função renal definida pelo estadiamento da doença renal e o tratamento conservador ou dialítico.

Para estruturação da revisão integrativa, teve o cumprimento das seguintes etapas: 1) formulação da pergunta de revisão pelo método PICO; 2) definição dos critérios de inclusão e exclusão, 3) seleção dos artigos da amostra; 4) realização da avaliação crítica da qualidade dos estudos; 5)

interpretação dos resultados; 6) elaboração do artigo com a finalidade de divulgar os resultados obtidos.

As bases de artigos selecionadas foram escolhidas por serem significativas em nível nacional e internacional e pela facilidade em extrair os dados. Adotando as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PUBMED (National Center for Biotechnology), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Os descritores utilizados em português, inglês e espanhol consistiram em: insuficiência renal crônica (renal insufficiency chronic), progressão da doença (disease progression), alimentos, dieta e nutrição (diet, food, and nutrition), proteínas na dieta (dietary proteins), diálise renal (renal dialysis).

Os critérios de inclusão adotados para este estudo foram: estudos primários com ano de publicação a partir de 2010 com pacientes adultos (acima de 18 anos) e idosos em tratamento conservador ou dialítico, com abordagem quantitativa, disponíveis nas bases de dados, publicados em português,

inglês e espanhol, objetivando responder as indagações do estudo. Enquanto que os critérios de exclusão basearam-se em artigos que não estavam disponíveis na íntegra e relatórios técnicos.

Inicialmente, as palavras-chave foram escolhidas pela leitura de artigos de estudos originais, metanálise. Em seguida, houve a seleção pela leitura dos títulos, do resumo e descritores específicos, como descritores de saúde (DECS). O fluxo de análise dos artigos é visualizado na Figura 1, objetivando guiar a apresentação dos dados de uma revisão sistemática e precisa, possibilitando em um olhar mais amplo sobre a sintetização dos diferentes tipos de evidências por meio de um processo rigoroso para a realização da avaliação crítica.

Os dados foram coletados e selecionados com a busca e leitura dupla busca-cega, com um terceiro revisor para a seleção final. Os resultados são apresentados de forma descritiva e em tabelas com o objetivo de sumarizar as evidências com relação aos efeitos da progressão da ingestão proteica presente na dieta de pacientes com DRC associadas a progressão da doença renal e os possíveis desfechos clínicos relatados.

Figura 1. Fluxograma de análise e de seleção dos artigos científicos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 01: Síntese da análise dos 13 artigos científicos

Autores/Ano	Delineamento do estudo	Tratamento	Objetivo da pesquisa	Resultados	Síntese da conclusão
Alexandre, Contini, Lorenzon (2022) [13]	Pesquisa de caráter descritivo	Conservador	Avaliar o consumo Alimentar, correlacionando o estado nutricional com os hábitos alimentares.	Observou-se correlação diretamente proporcional entre o estágio da DRC e o consumo proteico ($p < 0,05$), sendo que o consumo de proteína por quilo de peso aumentou conforme o estágio da DRC.	Reforça a importância do atendimento multiprofissional, incluindo o profissional nutricionista aos pacientes em tratamento conservador.
Marinho, Santos, Amorim (2018) [14]	Estudo transversal	Conservador	Avaliar o perfil antropométrico por estadiamento da DRC e consumo alimentar de pacientes atendidos no centro de nefrologia.	42 pacientes, 26,1% estavam nos estágios 1 e 2, e 59,3% estavam nos estágios 3, 4 e 5 da DRC. As médias gerais de IMC e de gordura corporal %GC foram $27,4 \pm 6,2 \text{ kg/m}^2$ e $35,7 \pm 9,5\%$, respectivamente. Quando comparado às médias das variáveis IMC, taxa de filtração glomerular TFG e creatinina dos grupos com baixo e alto percentual de gordura, verificou-se que houve diferenças significativas ($p < 0,05$), tendo associação positiva entre %GC e IMC, TFG e creatinina.	A maior parcela da amostra estava em estágios finais da DRC e o excesso de peso foi mais prevalente, demonstrando a problemática da obesidade nos estágios terminais da doença.
Oliveira (2021) [15]	Estudo coorte prospectivo	Conservador e pré-diálise	Analisar o comportamento de variáveis clínicas, nutricionais e laboratoriais dos pacientes pré-dialíticos, além de observar se o consumo calórico e proteico está associado à diálise e óbito.	53 indivíduos, sendo 62% do sexo masculino e TFG média de $12,45 \pm 3,58 \text{ ml/min/1,73m}^2$. Observou-se inadequação do consumo calórico e proteico em relação às recomendações vigentes: homens, mulheres, idosos e diabéticos, apresentaram alta prevalência de dieta hipocalórica ($0,6$ ou $> 0,8 \text{ g/kg/dia}$, quando diabéticos), constatou-se que os indivíduos que apresentaram dieta hipocalórica tiveram redução do índice de massa corporal ($p = 0,013$) e aumento da creatinina sérica ($p = 0,040$) e indivíduos que apresentaram dieta hiperproteica aumentaram da creatinina sérica ao longo do tempo, piorando a função renal.	A importância do acompanhamento nutricional e dietético frequentes de indivíduos nos estágios finais da DRC, para melhor compreensão do equilíbrio energético e seu impacto no estado nutricional e progressão da doença.
Ferreira (2020) [16]	Pesquisa de coorte retrospectiva de 20 anos	Dialítico	Avaliar a progressão da DRT, o desenvolvimento de complicações e a sobrevivência de pacientes em terapia renal substitutiva (TRS) submetidos à hemodiálise (HD) e a influência de marcadores inflamatórios e catabólicos entre pacientes sobreviventes e não sobreviventes à HD.	422 pacientes investigados, 254 (60,2%) vieram a óbito. Os pacientes com valores adequados de ferritina, de fósforo sérico e de albumina sérica possuem menores riscos de óbito. Porém, pacientes com valores elevados de ferro sérico, proteína sérica, cálcio sérico e valores adequados de leucócito apresentam maior risco de óbito. Já na regressão logística, a ureia pré-diálise aumentada e o tempo de tratamento são protetores para o óbito, enquanto o aumento da idade na entrada da HD, o número de contagens da hemácia e a fosfatase alcalina, são fatores que aumentam a chance de óbito.	A necessidade da continuidade e aprofundamento dos estudos relacionados as complicações que esses pacientes apresentam e a dinâmica de biomarcadores, para evitar o óbito precoce e melhorar a qualidade de vida.

Melo, Santos (2017) [17]	Estudo transversal	Conservador	Analisar a utilização do registro alimentar (RA) para avaliação da ingestão proteica de pacientes com DRC em tratamento conservador.	45 pacientes, sendo 23 (51,1%) do sexo masculino. Vinte e sete pacientes (60%) apresentaram índice de massa corporal aumentado. Não houve diferença significativa da massa muscular e adiposa nos dois momentos em que foram avaliados em relação à faixa etária e sexo. Não houve correlação entre a avaliação da ingestão proteica pelo RA e nos dois momentos de avaliação. A ingestão calórica média nos dois momentos de avaliação por meio do RA foi abaixo da recomendação.	Não houve correlação do RA com o método depara avaliação da ingestão proteica em pacientes com DRC em tratamento conservador.
Presti, Martin, Corrente (2022) [18]	Estudo experimental	Conservador	Avaliar o efeito da orientação nutricional nos pacientes em tratamento conservador da DRC	51 pacientes foram incluídos, sendo 24 controles e 27 aconselhamentos. A avaliação do consumo alimentar após aconselhamento resultou em resposta favorável ao controle proteico e restrição de minerais: fósforo, sódio e potássio, controlando a taxa de filtração glomerular e a função renal.	O aconselhamento nutricional é eficaz e proporciona consumo alimentar adequado às recomendações propostas na DRC.
Oosterwijk (2019) [19]	Análise transversal	Conservador	Avaliar a associação entre fontes de proteína e prevalência de comprometimento da função renal.	420 pacientes foram identificados 99 casos de comprometimento da função renal. As razões de prevalência no modelo totalmente ajustado foram 1 (referência), 0,74 e 0,47 de acordo com o aumento tercis de ingestão de proteína vegetal. Para a ingestão de proteína animal, as razões de prevalência foram 1 (referência), 1,10 e 1,06 de acordo com tercis crescentes de ingestão. Modelos teóricos de substituição mostraram que a substituição de proteína animal por proteína vegetal reduziu a razão de prevalência para a associação com comprometimento da função renal para 0,20.	Uma maior ingestão de proteína vegetal foi associada a uma menor prevalência de comprometimento da função renal, e a substituição teórica de proteína animal por proteína vegetal foi inversamente associada ao comprometimento da função renal.
Toba, Oliveira (2019) [20]	Estudo transversal	Conservador	Avaliar a produção líquida de ácido endógeno (NEAP) com a potássio e proteína para avaliar a carga ácida da dieta.	O NEAP foi correlacionado negativamente com a ingestão de proteína (0,088, 0,398). De acordo com a análise de regressão logística múltipla, maior NEAP foi significativamente associado com maior consumo de proteínas (odds ratio [OR], 6,454; IC 95%, 2,19 a 19,00), e menor de frutas e vegetais verdes e amarelos (OR, 5,18; IC 95%, 1,83 a 14 0,66) e outras hortaliças (OR, 3,87; IC95%, 1,29 a 11,62).	NEAP elevado pode ser um fator de risco para progressão da DRC. A baixa ingestão de frutas e vegetais aumentaria a carga ácida da dieta e poderia afetar a progressão da disfunção renal em pacientes japoneses com DRC.
Bellizzi (2018) [21]	Estudo experimental e transversal	Conservador	Avaliar a ingestão dietética de nutrientes e a progressão da doença renal.	Maior ingestão de proteína induz esclerose glomerular e proteinúria, piorando em longo prazo a função renal, assim o nível de função renal em que os pacientes iniciam a terapia renal substitutiva é variável, dependendo principalmente do grau dos sintomas urêmicos e das complicações clínicas e do grau de TFG.	O nível ideal de ingestão de proteína para retardar a progressão do dano renal é desconhecido, porém teores proteicos auxiliam neste retardo da progressão da doença renal.
Moorthi (2014) [22]	Estudo longitudinal	Conservador	Avaliar os efeitos dietéticos da ingestão de proteínas vegetais na DRC.	Treze indivíduos com DRC 3-4 receberam uma dieta onívora contendo 70% de proteína de plantas. O desfecho primário foi a alteração no fósforo urinário de 24 horas. Os desfechos secundários foram alterações no	Uma dieta com 70% de proteína vegetal é segura, tolerada e eficaz na redução da excreção urinária de fósforo e pode ser uma alternativa

				fósforo sérico, TFG, paratormônio (PTH), excreção urinária de sódio, redução da ingestão proteica. A TFG mediana foi de 26 (IQR 14,7) ml/min/1,73m ² . Durante o período de 4 semanas, o fósforo urinário diminuiu significativamente em 215±232 mg/dia (p<0,001). O sódio urinário, a ingestão de proteínas e o ácido titulável diminuíram significativamente com a dieta.	aos aglutinantes de fosfato, além de reduzir a absorção de proteínas.
Silva, Barbosa, Sousa (2021) [4]	Pesquisa transversal	Dialítico	Determinar o estado nutricional e a ingestão dietética de pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico.	O excesso de peso evidenciado pela dobra cutânea tricipital DCT foi mais frequente em homens enquanto as mulheres mostraram melhor reserva de proteínas somática, evidências pela circunferência muscular do braço CMB. A maior parte dos pacientes apresentou consumo energético abaixo das necessidades. Indivíduos que tinham consumo energético adequado apresentaram melhor nível médio de albumina e maior consumo de proteínas.	Alterações do estado nutricional são prevalentes em pacientes renais em hemodiálise, estando o consumo alimentar de calorias e proteínas desses pacientes abaixo do recomendado.
Pizzato, Manfro (2019) [23]	Estudo prospectivo randomizado controlado cruzado	Conservador	Verificar o efeito da intervenção dietoterápica no estado nutricional, na progressão da doença renal e nos parâmetros inflamatórios de pacientes com insuficiência renal crônica em fase pré-dialítica	Foram avaliados 41 pacientes. Apenas um paciente (2,4%) foi considerado desnutrido e 28 (68%) apresentaram sobrepeso ou obesidade. Dezesete pacientes (41,5%) foram considerados inflamados, de acordo com o nível de PCR. Houve baixa adesão à dieta hipoprotéica e não houve prejuízo no estado nutricional dos pacientes durante o seguimento de prescrição de dieta hipoprotéica. Nos pacientes não inflamados observou-se melhora nos parâmetros de função renal, pois, nos inflamados, estes parâmetros apresentaram deterioração. Tiveram correlações negativas significativas entre os níveis séricos de HDL-colesterol e creatinina; HDL-colesterol e IMC; e correlações positivas significativas entre colesterol-total e ureia; LDL-colesterol e ureia.	A dieta hipoprotéica não interferiu no estado nutricional. A presença de inflamação influenciou, negativamente, a evolução da função renal. O perfil lipídico esteve relacionado ao estado nutricional, aos fatores de progressão da DRC e à inflamação; a lipoperoxidação esteve associada aos níveis séricos de albumina.
Pinto, Barbosa (2019) [24]	Estudo observacional	Dialítico	Investigar as associações entre a ingestão energética, proteica e de fósforo em pacientes em hemodiálise (HD).	72 pacientes em HD. A ingestão energética, proteica e de fósforo foi, respectivamente, de: 28 ± 10,0 kcal/kg, 1,1 ± 0,4 g ptn/kg, 958 ± 374 mg/dia, estando os níveis de energia e proteína abaixo das recomendações do K/DOQI. Observou-se correlação positiva forte entre as variáveis. O perfil no tratamento nutricional é fundamental, pois houve correlações entre os nutrientes	Há associação positiva entre a ingestão de energia, proteína e fósforo na alimentação de pacientes em HD. O controle desses nutrientes na dieta é essencial, pois auxilia no controle das complicações relacionadas com a DRC.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Em estudos com pacientes em tratamento pré-dialítico, a dieta hipoprotéica (0,8 g/kg/dia) é a mais eficaz com o intuito de retardar o desenvolvimento de sintomas urêmicos, das complicações metabólicas e a futura necessidade do tratamento dialítico, apesar de que a utilização desta dieta em longo prazo pode prejudicar o estado nutricional dos pacientes e exacerbar o quadro de desnutrição [4,24].

Dessa forma, a desnutrição energético-protéica é um dos principais fatores que afetam adversamente esses pacientes com prevalência que varia de 30 a 80%, podendo ser desenvolvida durante a progressão da DRC, sendo causado por distúrbios no metabolismo das proteínas, desregulações hormonais, distúrbios gastrointestinais primários e secundário a ingestão nutricional deficiente e restrições graves na dieta, além de estar relacionada com efeitos adversos dos tratamentos e das medicações que interferem na absorção de alimentos, perda de nutrientes no tratamento e diálise inadequada [22,23].

Então na hemodiálise, o catabolismo proteico elevado é comum, sendo um fator importante para a desnutrição desses pacientes, perdendo, primariamente, peptídeos e vitaminas hidrossolúveis, sendo a perda de aminoácidos para o dialisado em média de 4 a 8 gramas por dia. Esses fatores relatados contribuem para os quadros de anorexia e de catabolismo acentuado, posto que a depleção calórica e proteica ocasiona piora da função renal [11,12].

Além disto, o estado inflamatório ocasionado pela patologia e terapêutica adotada contribui para o desequilíbrio dos padrões de proteínas, principalmente, a albumina, assim uma das principais complicações nestes pacientes é a

hipoalbuminemia na mortalidade em pacientes com DRC em tratamento conservador e dialítico [22].

A hipoalbuminemia e a atrofia muscular são percebidas em pacientes com DRC, pois os valores reduzidos de albumina sérica estão correlacionados pela presença da inflamação sistêmica. Nestes pacientes, a atrofia muscular é provocada pela acentuação do estado catabólico, tendo a diminuição da gordura corporal e anormalidade no metabolismo proteico. Dessa forma, o paciente sofre com perda progressiva da massa magra e a desnutrição calórica e proteica, por isto que a hipoalbuminemia é um marcador de desnutrição e forte preditor de mortalidade [20,25].

Em discordâncias, outras pesquisas em pacientes em pré-diálise demonstram que a dieta hipoprotéica pode apresentar valores normais ou adequados de albumina, atuar na manutenção do balanço nitrogenado e do estado nutricional, devido à capacidade de adaptação do organismo a esta condição [21].

Por isto que a ingestão de proteínas deve ser controlada e monitorada, pois constata-se que o excesso da ingestão de proteínas está correlacionado com a progressão da DRC, sendo comum os pacientes apresentarem hiperperfusão, hipertensão e hiperfiltração glomerular com dietas hiperprotéicas [17,20].

Em estudos com aproximadamente 500 pacientes com DRC em estadiamento 3 e 4 em acompanhamento, observou redução significativa da ingestão de energia e proteínas, sendo correlacionado com a diminuição da progressão da doença e da redução dos níveis de ureia e creatinina nesses pacientes, apesar de que a restrição proteica é utilizada para evitar as complicações da DRC,

porém, em longo prazo ocasiona depleção do estado nutricional [17,21].

Além da quantidade de proteína ingerida, a qualidade e os tipos de aminoácidos das proteínas, principalmente de carne vermelha, interferindo na hemodinâmica renal e, em longo prazo, na qualidade do prognóstico clínico e no desenvolvimento de complicações clínicas e nutricionais. A substituição da proteína animal por fontes de proteínas vegetais demonstra ter resultados positivos na redução do acúmulo de toxinas urêmicas e da absorção de fósforo, associado com a menor absorção desse nutriente nesta dieta de fonte proteica vegetal [3,25].

Uma alternativa é o uso da proteína de soja, observando em metanálises que a dieta com proteína de soja está associada, em curto prazo, com a redução significativa da proteinúria e da ureia, regulação do sistema renina-angiotensina, redução da carga e dos níveis de fosfato sérico, das toxinas urêmicas, inflamação e hipertensão. Além de que o consumo de fontes de proteína vegetal na substituição de proteína animal reduz a carga ácida e acidose metabólica, melhorando significativamente no manejo diurético. Dessa forma, a intervenção nutricional deve ser baseada na restrição proteica e na qualidade do perfil proteico, conforme o estadiamento da DRC e o tratamento [25,26].

Em outro estudo, analisou-se as recomendações proteicas em pacientes DRC em fase não dialítica com o estágio da patologia e complicações, os quais foram divididos em grupos com intervalo no consumo de proteína/kg. Apresentou-se uma relação proporcional entre o estágio da DRC e o consumo proteico, sugere-se que a intervenção nutricional para menor consumo proteico favorece

um estado nutricional adequado concomitante a não progressão da DRC [1,2].

Em concordância, em pesquisas qualificam que indivíduos com DRC na fase não dialítica podem ativar mecanismos adaptativos que possibilita a manutenção do balanço nitrogenado e do estado nutricional mesmo em estágios de menor consumo proteico. Conforme o tratamento dialítico, em estudos com pacientes em DRC em estadiamento 5 na fase dialítica, verifica-se perdas de proteínas durante procedimentos, além do hipercatabolismo proteico muscular, decorrente da acidose metabólica e processos inflamatórios. Assim, a recomendação proteica é ou mais de 1,2 g/kg de peso [14,26].

Para análise dos aspectos do consumo calórico e de nutrientes de aproximadamente 460 indivíduos com DRC não-dialítica, apresentou consumo médio de proteínas foi de 1,1g/kg/dia, variando entre 0,8 e 1,3 g/kg/dia. As dietas de característica hipoprotéica foram altamente recomendadas no controle da evolução da DRC e na redução de toxinas urêmicas [25,27].

Corroborando com estes dados, demonstrou-se em pesquisas de segurança clínica e nutricional, a viabilidade na manutenção de dietas pobres em proteínas (0,5 a 0,6 g/kg/dia), ou muito pobres em proteínas (0,3 a 0,4 g/kg/dia) para indivíduos com DRC em estágio terminal e não-dialítica, pois indivíduos que fizeram dieta hiperproteica apresentaram aumento da creatinina sérica e em longo prazo houve piora da função renal [7,12].

Constatou-se que a redução de 0,2 g/kg/dia na proteína ingerida está relacionada com declínio da taxa de filtração glomerular (TFG) em 29% mais lento quando comparado à média de declínio de TFG do grupo e de um retardo de 41% no tempo de

progressão da falência renal. Assim, essa pesquisa demonstrou a redução da ingestão proteica como fator capaz de retardar a progressão da doença renal em pacientes em estágio mais avançado da DRC [5,27].

Da mesma forma, uma análise apresentou redução de 35% na progressão da falência renal nos pacientes em dieta hipoprotéica em comparação aos pacientes sem restrição proteica na dieta. Porém, em longo prazo a continuidade de uma dieta muito restrita em proteína não retardou a progressão da doença renal e pareceu aumentar o risco de óbito, dessa forma recomenda-se a restrição proteica em pacientes com TFG entre $< 60 \text{ mL/min/1,73m}^2$, sendo 70% das proteínas de alto valor biológico [20,27].

Em outros estudos, a ingestão média diária de proteína seguiu as recomendações da literatura científica (0,55 a 0,8 g de proteína/kg de peso/dia), a adequação do consumo de proteínas é considerada como fator protetor, pois a elevada ingestão associa-se com aumento da taxa de filtração glomerular e a hiperfiltração prejudica os glomérulos renais remanescentes, assim, o teor proteico reduzido reduz a pressão intraglomerular, diminuindo as concentrações de proteinúria [16,19].

Apesar de que a ingestão deficiente de proteína é como uma das principais causas de desnutrição no tratamento dialítico, evidenciando que o consumo diário de proteínas (kg/dia) abaixo do recomendado, ocasionou em longo prazo um quadro de desnutrição. Em uma metanálise com o mesmo objetivo, a restrição proteica não reduziu o ritmo de progressão da DRC, mas ocasionou a redução significativa da proteinúria, auxílio no tratamento da hiperfosfatemia e hipercalemia, proporcionando melhor controle do equilíbrio

ácido-base e redução dos níveis de nitrogênio proveniente da diminuição produção das excretas nitrogenadas, contribuindo para controle da ureia sérica e dos sintomas urêmicos enfrentados pelos pacientes com DRC em estadiamento 4 e 5: hiporexia, náuseas e vômitos [15,19].

Para avaliação da progressão da função renal em pacientes DRC em fase terminal e na fase dialítica, verificou-se que nos exames bioquímicos apresentaram valores elevados de ferro sérico ($\geq 150,0 \text{ } \mu\text{g/l}$), proteína sérica ($\geq 7,01 \text{ mg/dl}$) e cálcio sérico ($\geq 11,01 \text{ mg/dl}$), tendo associação de maior risco de óbito em comparação aos pacientes com valores abaixo do recomendado. Enquanto os pacientes que tiveram fósforo sérico acima do recomendado ($\geq 6,01 \text{ mg/dl}$) possuem risco de óbito menor quando associados com a faixa recomendada [9,18].

Em relação à proteína sérica, os pacientes com valores elevados apresentam 4 vezes mais risco de vir a óbito comparado com os valores abaixo da recomendação, estando o catabolismo proteico elevado associado nestes pacientes com as seguintes complicações: acidose metabólica, uremia, inflamação sistêmica e anemia, piorando a função renal e proporcionam maiores riscos de mortalidade. Além da relação de albumina sérica que demonstra a hipoalbuminemia como bom preditor de mortalidade e de baixa sobrevida, pois pacientes em HD com albumina sérica $\geq 4,0$, possuem 4 vezes menos risco de mortalidade quando comparada com hipoalbuminemia, sendo a albumina um índice prognóstico independente e poderoso para os pacientes [3,16].

Em afirmativas com estes dados, pesquisas de coorte apresentaram alto risco de mortalidade também em pacientes em HD com níveis séricos de

albumina $\leq 3,8$ g/dl e de baixa sobrevida. Referindo que em 77% dos pacientes falecidos tiveram albumina baixa e que para cada unidade (em g/dl) de aumento da albumina sérica, o tempo de sobrevida para pacientes em HD diminuía em aproximadamente 25% [20,27].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se que deve-se haver um acompanhamento e vigilância nutricional constante, conforme a intervenção nutricional e o tratamento utilizado, sendo conservador ou dialítico para identificar os benefícios relatados na literatura científica e, ajustando de acordo com os parâmetros clínicos, nutricionais e medicamentosos que os pacientes de DRC apresentam, além de determinar a eficácia da terapêutica dialítica ou conservadora e a progressão da doença renal.

Assim, o controle desses nutrientes da dieta relacionado com os parâmetros de diálise é fundamental para reduzir e evitar as complicações clínicas correlacionadas com a DRC e o risco nutricional destes pacientes se houver uma ingestão alimentar prolongada e deficiente.

Faz-se necessário estabelecer estratégias para melhorar a aderência à dietoterapia e ajustar as alterações dos parâmetros de calorias, proteínas e micronutrientes, conforme a progressão da patologia renal, declínio da TFG e a funcionalidade dos tratamentos. Apesar disso, ainda há lacunas na literatura científica em relação às características de dietas e seus respectivos benefícios para o tratamento nutricional de pacientes de DRC, o desenvolvimento de doenças crônicas adjacentes e complicações sistêmicas.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

ACLCC: Conceitualização, escrita, metodologia, análise e revisão dos dados - Preparação do rascunho original. ALS: Visualização, investigação, Redação - Revisão e Edição. SCC: Visualização, investigação, Redação - Revisão e Edição. TPS: Visualização, investigação, Redação - Revisão e Edição. GFAN: Visualização, investigação, Redação - Revisão e Edição. CLC: Visualização, investigação, Redação - Revisão e Edição, Validação. BSS: Supervisão. Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.

FINANCIAMENTO

Para a execução da pesquisa, o financiamento da pesquisa foi realizado com recursos próprios dos pesquisadores

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

Carvalho ACLC, Souza AL, Chagas SC, Silva TP, Nascimento GFA, Chagas CL, Sousa BS. Doença renal crônica em tratamento conservador ou dialítico: efeito da ingestão proteica relacionada com a progressão da doença e os respectivos desfechos. *Biomedinar*. 2024 Oct;1(4):14.

REFERÊNCIAS

1. Borges S, Fortes RC. Indicadores de desnutrição em diálise peritoneal e hemodiálise / Indicadores de desnutrição em diálise peritoneal e hemodiálise. *BJHR [Internet]* 2020;3(5):13358-13376. <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n5-161>
2. Silva LMMLR. Ingestão alimentar, carga ácida da dieta e relação com albuminúria e taxa de filtração glomerular em indivíduos com doença renal crônica em estadió pré-dialítico. Lisboa. Dissertação

- [Mestrado em Nutrição Clínica] – Universidade de Lisboa; 2022.
3. Banerjee T, Tucker K, Griswold M, Wyatt SB, Harman J, Young B, et al. Dietary Potential Renal Acid Load and Risk of Albuminuria and Reduced Kidney Function in the Jackson Heart Study. *Journal of Renal Nutrition* 2018;28(4):251–258. <https://doi.org/10.1053/j.jrn.2017.12.008>
 4. Silva MRB, Barbosa VA, Sousa BS, Silva AMD. Avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de pacientes renais crônicos em hemodiálise / Avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de pacientes renais crônicos em hemodiálise. *Brazilian Journal of Development* 2021; 7(4):853–868. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n4-512>
 5. Cuppari L. Nutrição clínica no adulto. Editora Manole Ltda; 2019.
 6. Borges MF, Durante GB. Consumo alimentar e fatores associados de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. *Brazilian Journal of Development* 2019[Acesso em 10/06/2021];11(3). Disponível em: <http://bdm.ufmt.br/handle/1/1623>
 7. Sesso RC, Lopes AA, Thomá FS, Lugon JR, Santos DR. Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2013 - Análise das tendências entre 2011 e 2013. *J Bras Nefrol* 2014; 36: 476-481. <https://doi.org/10.5935/0101-2800.20140068>
 8. Riella M, Martins C. Nutrição e o Rim. 2. ed. Rio de Janeiro - RJ: Editora Guanabara 2013;37.
 9. Marinho AWGB, Penha AP, Silva MT, Galvão TF. Prevalência de doença renal crônica em adultos no Brasil. *Cad saúde colet.* 2017;25(3):379-388. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201700030134>
 10. Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, Christiansen SL, Hoorn EJ, Ingelfinger JR, et al. Nomenclatura para função e doença renal: relato de uma Conferência de Consenso de Doença Renal: Melhoria dos Resultados Globais (KDIGO). *Kidney International* [Internet] 2020;97(6):1117-1129. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.02.010>
 11. Wang M, Obi Y, Streja E, Rhee CM, Lau WL, Chen J, et al. Associação de parâmetros de distúrbio mineral ósseo com mortalidade em pacientes em hemodiálise de acordo com o nível de função renal residual. *CJASN* [Internet] 2017;12(7):1118-1127. <https://doi.org/10.2215%2FCJN.11931116>
 12. Guerra GV, Sanhueza-Alvarado O, Cáceres-Espina M. Qualidade de vida de pessoas em hemodiálise crônica: relação com variáveis sociodemográficas, médico-clínicas e de laboratório. *Rev Latino-Am Enfermagem* 2012;20(5):838-846. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692012000500004>
 13. Alexandre ACNP, Contini LJ, Lorenzon LFL. Caracterização do perfil nutricional de pacientes com doença renal crônica em tratamento não dialítico atendidos em ambulatório de nefrologia. *RBONE - Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento* 2022 [Acesso em 21/06/2021];15(94):440-452. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1730>
 14. Marinho ELS, Santos JCF, Amorim RG. Caracterização Antropométrica De Pacientes Portadores De Doença Renal Em Tratamento Conservador Acompanhados Por Um Ambulatório De Nutrição. *Gep News* 2018 [Acesso em 18/06/2021];2(3):2–9. Disponível em: <https://seer.ufal.br/index.php/gepnews/article/view/6775/4678>
 15. Oliveira MC. Efeito Do Consumo Alimentar Na Evolução Clínica E Nutricional Na Doença Renal Crônica Não Dialítica. Botucatu. Tese [Doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica] – Universidade Estadual Paulista; 2021.
 16. Ferreira ES. A progressão da doença Renal Terminal no desenvolvimento de complicações e na sobrevida de pacientes submetidos à Terapia Renal Substitutiva. Viçosa. Dissertação [Mestrado em Ciência

- da Nutrição] – Universidade Federal de Viçosa; 2020.
17. Melo J.M, Santos CD. Ingestão proteica avaliada por meio do registro alimentar de 24 horas e da recomendação proteica comparadas à excreção de nitrogênio urinário de 24 horas em pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador. Belo Horizonte. Dissertação [Mestrado em Saúde do Adulto] – Universidade Federal de Minas Gerais; 2013.
18. Presti PT, Martin LC, Corrente JE. Avaliação do consumo alimentar em pacientes com doença renal crônica após aconselhamento nutricional. *DEMETRA* 2022;17(6).
<https://doi.org/10.12957/demetra.2022.62874>
19. Oosterwijk MM, Soedamah-Muthu SS, Geleijnse JM, Bakker SJL, Navis G, Binnenmars SH, et al. High Dietary Intake of Vegetable Protein Is Associated With Lower Prevalence of Renal Function Impairment: Results of the Dutch DIALECT-1 Cohort. *Kidney Int Rep.* 2019;21(4):710-719.
<https://doi.org/10.1016/j.ekir.2019.02.009>
20. Toba K, Hosojima M, Kabasawa H, Kuwahara S, Murayama T, Yamamoto-Kabasawa K, et al. Higher estimated net endogenous acid production with lower intake of fruits and vegetables based on a dietary survey is associated with the progression of chronic kidney disease. *BMC Nephrol.* 2019;20(1):421.
<https://doi.org/10.1186/s12882-019-1591-8>
21. Bellizzi V, Calella P, Carrero JJ, Fouque D. Very low-protein diet to postpone renal failure: Pathophysiology and clinical applications in chronic kidney disease. *Chronic Dis Transl Med.* 2018;4(1):45-50.
<https://doi.org/10.1016%2Fj.cdtm.2018.01.003>
22. Moorthi RN, Armstrong CLH, Janda K, Ponsler-Sipes K, Asplin J, Moe SM. The effect of a diet containing 70% protein from plants on mineral metabolism and musculoskeletal health in chronic kidney disease. *Am J Nephrol* 2014;40(6):582-591.
<https://doi.org/10.1159/000371498>
23. Pizzato AC. Efeitos Da Ingestão Protéica Na Progressão Da Doença Renal E Nos Parâmetros Inflamatório E Oxidativo De Pacientes Com Insuficiência Renal Em Fase Pré-Diálise. Porto Alegre. Tese [Doutorado em Ciências Médicas] – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2006.
24. Pinto DE, Ullmann LS, Burmeister MM, Antonello ICF, Pizzato A. Associações entre ingestão energética, proteica e de fósforo em pacientes portadores de doença renal crônica em tratamento hemodialítico. *Braz J Nephrol [Internet]* 2009;31(4):269-276.
<https://doi.org/10.1590/S0101-2800200900400005>
25. Barbieri GC. Impacto Da Restrição Proteica Em Portadores De Nefropatia Diabética Em Fase Não Dialítica. *Visão Acadêmica* 2022;23(2):156-170.
26. Ikizler T, Burrowes JD, Byham-Gray LD, Campbell KL, Carrero JJ, Chan W, et al. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. *American Journal of Kidney Diseases* 2020;76(3 Suppl 1):98-107.
<https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.006>
27. Oliveira MC, Bufarah MNB, Ponce D, Balbi AL. Poor agrément between indirect calorimetry and predictive formula of resting energy expenditure in pre-dialytic and dialytic chronic kidney disease. *Clin Nutr ESPEN* 2018:136-140.
<https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.08.014>